

Avaliação do potencial da casca do fruto do mogno (*Swietenia macrophylla*) como bioagregado em compósitos cimentícios

NETO, Victória Pereira¹; RODRIGUES, Iasmin Martins Alves de Carvalho²; GUIMARÃES, Tulio Caetano²; ANDRADE, Gabriele Melo de²; FERREIRA, Saulo Rocha¹

¹Departamento de Engenharia, Universidade Federal de Lavras, Caixa Postal 3037, Lavras,

²Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Caixa Postal 3037,

Lavras, 37200-900, MG, Brasil

✉ andradegm@outlook.com

Resumo

O mogno brasileiro (*Swietenia macrophylla*) é uma espécie arbórea nativa da Amazônia cujos frutos se abrem para liberar as sementes, e a casca remanescente constitui um material lenhoso ainda sem aplicação definida. O uso desse resíduo como bioagregado em compósitos cimentícios surge como alternativa para agregar valor à recursos florestais e agrícolas, ao mesmo tempo em que se desenvolvem novos materiais para a construção civil. Este trabalho investigou a viabilidade de utilizar a casca do fruto do mogno como bioagregado, com foco na caracterização físico-química e na compatibilidade com o cimento Portland. A casca foi caracterizada quanto à densidade aparente, absorção de água, variação dimensional e composição lignocelulósica. A compatibilidade química com a matriz cimentícia foi avaliada por calorimetria semi-adiabática, utilizando cascas tratadas e não tratadas com água quente e hidróxido de cálcio. Os resultados indicaram densidade aparente de 0,43 g/cm³, absorção de água de aproximadamente 160% e alto teor de lignina (42%) e extrativos (22,41%). O tratamento com água quente em múltiplos ciclos foi o mais eficaz, reduzindo os extrativos para menos de 2% e promovendo melhor compatibilidade química com o cimento. Com base nas análises, foram produzidos bioconcretos com substituições de 50% e 100% do agregado graúdo pela casca tratada. Os corpos de prova foram submetidos a ensaios de compressão axial aos 28 dias. A substituição de 50% resultou em resistência média de 5,46 MPa, sugerindo possibilidade de uso em aplicações não estruturais, como blocos de vedação, calçadas e outros elementos com baixa sollicitação mecânica. Os resultados obtidos sugerem que a casca de mogno possui potencial para uso como bioagregado em compósitos cimentícios, mas reforçam a necessidade de investigações complementares para avaliar sua estabilidade, variabilidade e desempenho em diferentes condições de aplicação.

Palavras-chave: Resíduos lignocelulósicos, bioconcretos, mogno brasileiro, calorimetria semi-adiabática, propriedades mecânicas.

1. Introdução

A construção civil tem sido pressionada a reduzir seu impacto ambiental, principalmente devido às emissões de gases de efeito estufa e ao consumo de recursos naturais. O setor de edificações e construções foi responsável por cerca de 37% das emissões globais de CO₂ relacionadas à energia e 34% do consumo energético mundial em 2021 [1]. Entre os principais responsáveis está o cimento Portland, cuja produção emite CO₂ tanto pela decomposição térmica do carbonato de cálcio quanto pela queima de combustíveis fósseis em fornos de alta temperatura [2, 3].

Diante desse cenário, tem crescido o interesse por materiais alternativos e estratégias que reduzam o consumo de agregados minerais e a pegada de carbono do concreto. A incorporação de biomassa vegetal em matrizes cimentícias tem sido investigada como alternativa mais ambientalmente amigável, resultando nos chamados bioconcretos. Esses materiais utilizam bioagregados em substituição parcial ou total aos agregados convencionais, podendo reduzir a massa específica do compósito e melhorar o desempenho térmico e ambiental [4, 5].

Entre os resíduos vegetais com potencial de aplicação, destaca-se a casca do fruto do mogno brasileiro (*Swietenia macrophylla*), espécie amplamente distribuída no Brasil, com ocorrência em diferentes estados da região Norte e Centro-Oeste, além de registros em outros países da América Latina [6].

A casca do fruto não possui destinação econômica definida e é geralmente descartada. Há poucas pesquisas sobre seu aproveitamento, sendo encontrados principalmente estudos voltados à produção de biochar [7]. Assim, as propriedades físico-químicas desse resíduo e seu comportamento em compósitos cimentícios ainda são pouco descritos na literatura.

A utilização de biomassa vegetal em matrizes cimentícias pode ser limitada pela incompatibilidade química entre os extrativos orgânicos e o cimento Portland, o que pode afetar a hidratação e as propriedades mecânicas do compósito [8]. Por isso, tratamentos físicos e químicos, como lavagem com água quente e uso de hidróxido de cálcio, têm sido propostos para reduzir os efeitos negativos dessa interação e melhorar a compatibilidade entre o bioagregado e a matriz cimentícia [9].

Diante disso, este trabalho avalia a possibilidade de incorporação da casca do fruto de mogno em matrizes cimentícias, investigando seu uso como substituto parcial de agregados minerais. Também é analisado o efeito de tratamentos com água quente e hidróxido de cálcio nas propriedades físicas e mecânicas dos bioagregados, visando ao desenvolvimento de bioconcretos mais leves e sustentáveis.

2. Material e Métodos

2.1 Caracterização dos materiais

Casca do fruto do mogno

O experimento foi conduzido no laboratório da Unidade Experimental de Painéis de Madeira (UEPAM) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras, MG, Brasil. Os frutos de *Swietenia macrophylla* foram coletados no campus da universidade. A Figura 1 exemplifica a espécie arbórea (a), o fruto (b) e as superfícies externa e interna da casca (c).

Figura 1 – Árvore (a), fruto (b) e superfície interna da casca do fruto (c) de mogno brasileiro (*Swietenia macrophylla*).

Fonte: (a, b) Carvalho (2006); (c) Autor (2026).

As cascas foram previamente lavadas com água corrente para remoção de impurezas e trituradas em moinho de martelos. A granulometria foi ajustada para a faixa correspondente à brita 0 (4,8-9,5 mm), seguindo a NBR NM 248 [10]. O material triturado foi peneirado em agitador de peneiras com malhas entre 9,5 e 2,35 mm, sendo utilizadas as partículas passantes na peneira de 9,5 mm e retidas na peneira de 2,35 mm. A distribuição granulométrica dos bioagregados utilizados está apresentada na Figura 2.

Figura 2 – Curva granulométrica dos bioagregados utilizados.

Densidade aparente, absorção de água, umidade e variação volumétrica

A densidade aparente (ρ), a absorção de água (A) e o teor de umidade (U) foram determinados com base em uma adaptação da norma ASTM D2395-17 (2017) [11].

As partículas foram imersas em água por 24 h para saturação. Após esse período, a massa saturada foi determinada. Em seguida, as amostras foram secas em estufa a 100 °C por 24 h, resfriadas em dessecador e pesadas para obtenção da massa seca.

A densidade aparente foi determinada utilizando um recipiente de volume conhecido (40 mL), preenchido com partículas na condição natural. As propriedades foram calculadas pelas Equações (1) a (3):

$$\rho \text{ (g/cm}^3\text{)} = \frac{M_{\text{natural}}}{V_{\text{recipiente}}} \quad 1$$

$$A \text{ (\%)} = \frac{M_{\text{saturada}} - M_{\text{seca}}}{M_{\text{seca}}} \times 100 \quad 2$$

$$U \text{ (\%)} = \frac{M_{\text{úmida}} - M_{\text{seca}}}{M_{\text{seca}}} \times 100 \quad 3$$

Em que, M_{natural} = Massa do agregado natural (g); $M_{\text{úmida}}$ = Massa do agregado úmido (g); M_{saturado} = Massa do agregado saturado (g); M_{seca} = Massa do agregado seco (g) e $V_{\text{recipiente}}$ = volume do recipiente (cm³).

A variação volumétrica (Δ) foi determinado por análise de imagens obtidas por estereomicroscopia. Dez partículas (1 cm²) foram analisadas nas condições seca e saturada. As áreas projetadas foram calculadas no software ImageJ, e o inchamento foi determinado pela Equação (4):

$$\Delta \text{ (\%)} = \frac{A_{\text{saturada}} - A_{\text{seca}}}{A_{\text{seca}}}$$

Em que, A_{seca} = Área da amostra em estado seco (mm²) e A_{saturada} = Área da amostra no estado saturado (mm²).

Composição química da biomassa

O teor de extrativos totais foi determinado conforme a NBR 14853 [12], com extração em Soxhlet utilizando acetona por 5 h, seguida de extração em água quente. Os resíduos foram secos a 105 ± 3 °C até massa constante.

A lignina insolúvel foi determinada conforme a NBR 7989 [13], por hidrólise com H₂SO₄ a 72% por 2 h, seguida de fervura por 4 h e filtração. Os resíduos foram secos a 105 ± 2 °C.

O teor de cinzas foi determinado segundo a NBR 13999 [14], com aquecimento em mufla até 525 °C por 3 h.

A holocelulose foi determinada conforme Browning [15], utilizando clorito de sódio e ácido acético em banho termostático a 70 °C. O teor de celulose foi obtido segundo Kennedy *et al.* [16], por extração alcalina com KOH. O teor de hemiceluloses foi calculado pela diferença entre holocelulose e celulose.

2.2 Tratamentos da biomassa para melhoria da compatibilidade química

Dois tratamentos foram aplicados para reduzir a incompatibilidade química entre os bioagregados e a matriz cimentícia, atribuída à presença de extrativos: lavagem em água quente e tratamento alcalino. O tratamento mais eficaz foi selecionado com base nos resultados de calorimetria.

Tratamento em água quente

O tratamento foi realizado conforme Da Glória *et al.* [9]. As partículas foram lavadas em água aquecida a 80 °C. A água foi aquecida inicialmente a 30 °C, as cascas foram adicionadas, e a temperatura foi elevada até 80 °C em aproximadamente 40 min. O sistema foi mantido a 80 °C por 1 h, seguido de resfriamento e troca de água.

Foram realizados seis ciclos de lavagem, até que a coloração da água se tornasse visualmente clara. Após o último ciclo, as partículas foram secas em estufa a 40 °C por 48 h.

Tratamento em solução alcalina

As partículas foram imersas em solução saturada de hidróxido de cálcio [Ca(OH)₂] (0,185 g/100 mL) à temperatura ambiente (~22 °C) por 50 min, conforme metodologia de Iwakiri *et al.* [17]. Após a imersão, o material foi seco em estufa a 40 °C por 24 h.

2.3 Calorimetria semi-adiabática

A calorimetria semi-adiabática foi utilizada para avaliar a compatibilidade química entre a biomassa e o cimento. O ensaio foi baseado na NBR 12006 [18], com adaptações devido à indisponibilidade de calorímetro. Caixas de EPS (418 cm³) foram utilizadas como sistema de isolamento térmico.

Foram produzidas pastas com cimento Portland CP V-ARI (NBR 5733 [19]) e adição de cloreto de cálcio (3% em massa de cimento). A biomassa tratada foi adicionada na proporção de 10% em massa de cimento. Termopares tipo K foram inseridos nas amostras para monitoramento da temperatura. A aquisição de dados foi realizada com o software PicoLog 6, com intervalo de 20 s, durante 24 h.

2.4 Produção dos bioconcretos

Os bioconcretos foram produzidos com cimento Portland CP V-ARI, conforme a NBR 5733 [19]. Utilizou-se cloreto de cálcio di-hidratado na proporção de 3% em massa de cimento como

acelerador de pega, com o objetivo de reduzir possíveis efeitos retardadores causados pelos compostos orgânicos presentes na biomassa, com base em estudos prévios com materiais lignocelulósicos [9, 20]. A areia quartzosa com partículas menores que 840 µm foi utilizada como agregado miúdo.

A relação água/cimento foi de 0,6. O agregado graúdo convencional foi parcialmente e totalmente substituído por casca de fruto de mogno, em níveis de 50% e 100%, com o objetivo de avaliar a influência do resíduo lignocelulósico nas propriedades do bioconcreto.

A definição dos traços seguiu os procedimentos descritos por Andrade *et al.* [20]. O traço de referência foi adotado conforme o autor, visando garantir a comparabilidade dos resultados. A composição dos traços está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Traços dos bioconcretos.

Mistura	Cimento	Areia	Brita	Bioagregado	Água
Referência	1	2,6	2,7	–	0,6
BM50	1	2,6	1,35	1,35	0,6
BM100	1	2,6	–	2,7	0,6

Devido à limitação de material, a mistura foi realizada manualmente. Antes da moldagem, as cascas foram saturadas e secas superficialmente para reduzir a absorção de água de hidratação. Os moldes metálicos foram previamente revestidos com desmoldante à base de óleo mineral.

A sequência de mistura foi de: (i) preparo da solução de cloreto de cálcio em água, (ii) mistura do cimento com a areia, (iii) adição da solução à mistura seca, (iv) incorporação da brita e/ou casca previamente saturadas.

Os compósitos foram moldados em corpos de prova cilíndricos em três camadas, com adensamento manual. Os corpos de prova permaneceram nos moldes por sete dias. Após desmoldagem, os corpos de prova foram mantidos em laboratório, em temperatura ambiente (22 ± 5 °C) e umidade relativa aproximada de $60 \pm 10\%$, até a idade de 28 dias.

2.5 Ensaio de compressão axial

Após 28 dias de cura, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão axial conforme a NBR 5739 [21], utilizando uma máquina universal de ensaios. Foram testados nove corpos de prova cilíndricos no total, sendo três para cada composição (Referência, BM50 e BM100), com 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura. As amostras foram posicionadas centralmente entre os pratos da prensa, com superfícies previamente limpas. O ensaio foi conduzido com célula de carga de 20 kN e velocidade de deslocamento de 0,1 mm/min, com aplicação contínua da carga até a ruptura do material.

3. Resultados e discussão

3.1 Propriedades do bioagregado

Propriedades físicas

A densidade é um parâmetro relevante para a avaliação de biomateriais utilizados como agregados em compósitos cimentícios. Segundo a classificação da Iawa [22] as madeiras podem ser classificadas em leves ($\leq 0,40 \text{ g/cm}^3$), moderadamente pesadas ($0,40$ a $0,75 \text{ g/cm}^3$) e pesadas ($> 0,75 \text{ g/cm}^3$). De acordo com a norma ASTM D2395 [11], materiais com densidade inferior à dos agregados minerais convencionais, como a brita, são considerados de baixa densidade.

A casca de mogno apresentou densidade de $0,43 \text{ g/cm}^3$, sendo classificada como material leve em ambas as classificações. Esse valor é significativamente inferior ao da brita basáltica, cuja densidade média é de $2,85 \text{ g/cm}^3$ [23]. A Tabela 2 apresenta as propriedades físicas da casca de mogno e dados comparativos com outros materiais lignocelulósicos utilizados como bioagregados.

Tabela 2 - Propriedades físicas da casca de mogno.

Bioagregados	A (%)	U (%)	$\rho \text{ (g/cm}^3\text{)}$	$\Delta \text{ (%)}$	Fonte
Casca do mogno	160,8	30,56	0,43	16,9	-
Endocarpo da macaúba	9,05	8,34	1,23	6,75	[20]
Partículas de bambu (<i>Dendrocalamus Asper</i>)	109	11	1,4	-	[9]
Brita (basalto)	1,6	-	2,9	-	[23]

A (%) = absorção; U = Umidade; ρ = densidade aparente; Δ (%) = variação volumétrica.

A casca de mogno apresentou teor de umidade de 30,56% e absorção de água de 160,8%, valores elevados quando comparados a outros bioagregados. Andrade *et al.* [20] reportaram absorção de 9,05% para endocarpo de macaúba, enquanto Da Glória *et al.* [9] observaram 109% para partículas de bambu. Esses resultados indicam alta porosidade e elevada afinidade por água da casca de mogno.

A variação volumétrica da casca de mogno foi de 16,5%, superior ao observado para o endocarpo de macaúba (6,75%). Esse comportamento indica menor estabilidade dimensional do material, o que pode comprometer a interface matriz-agregado em compósitos cimentícios.

Composição química

Os resultados da composição química da casca de mogno, em condição natural e após os tratamentos, são apresentados na Tabela 3, juntamente com dados da literatura para outros materiais lignocelulósicos.

Tabela 3 – Valores médios e desvio padrão (parênteses) para a composição química da casca do fruto de mogno e outros bioagregados.

Bioagregado	Condição	ET (%)	LI (%)	HC(%)	C (%)	Fonte
Casca de mogno	In natura	22,41 (1,34)	42,00 (8,36)	29,56 (4,92)	4,89 (0,10)	-
Casca de mogno	Tratada com água	1,16 (0,36)	38,47 (0,52)	57,63 (6,00)	-	-
Casca de mogno	Tratada com Ca(OH) ₂	1,68 (0,19)	33,66 (0,46)	62,41 (4,68)	-	-
Endocarpo de macaúba	In natura	3,10	39,60	52,64	4,70	[20]
Bambu-gigante (<i>Dendrocalamus giganteus</i>)	In natura	10 – 25	-	63 – 71	0,66 – 3,00	[24]

ET = extrativos totais; LI = Lignina insolúvel; HC = Holocelulose; C = Teor de cinzas.

A casca de mogno in natura apresentou elevado teor de extrativos (22,41%), superior ao observado para o endocarpo de macaúba (3,10%) [19] e dentro da faixa reportada para bambu-gigante [24]. Altos teores de extrativos podem interferir na hidratação do cimento e reduzir a aderência entre a matriz cimentícia e o bioagregado.

O teor de lignina insolúvel foi de 42%, valor elevado para materiais lignocelulósicos. A presença de lignina pode contribuir para maior rigidez e menor porosidade do compósito [25].

Os tratamentos aplicados reduziram significativamente o teor de extrativos. A lavagem com água promoveu redução de 22,41% para 1,16%, enquanto o tratamento com hidróxido de cálcio resultou em 1,68%. Esses resultados indicam que a lavagem com água foi mais eficiente na remoção de compostos solúveis.

3.2 Tratamentos e calorimetria semi-adiabática

As curvas da análise de calorimetria semi-adiabática estão apresentadas na figura 3. A pasta contendo a casca do fruto do mogno in natura apresentou o maior retardamento da hidratação, com início do período de indução em torno de 5 h, enquanto a pasta de referência iniciou essa fase por volta de 3 h. O tratamento com água quente apresentou comportamento intermediário, com início da indução próximo a 4 h, indicando remoção parcial de compostos orgânicos. Já o tratamento com hidróxido de cálcio resultou em hidratação mais lenta que a amostra tratada com água, porém mais rápida que a natural.

A pasta de referência apresentou o maior pico de temperatura, associado à hidratação mais intensa na ausência de materiais lignocelulósicos. A menor liberação de calor nas pastas com casca do fruto do mogno confirma a interferência de compostos orgânicos na cinética de hidratação do cimento. Entre os tratamentos, a lavagem com água quente foi a mais eficiente, reduzindo o retardo da hidratação e aproximando o comportamento térmico ao da pasta de referência.

Figura 3 – Curvas de calorimetria semi-adiabática para os bioagregados tratados e não tratados.

3.3 Resistência mecânica à compressão axial

Os resultados dos ensaios de compressão axial aos 28 dias estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Valores médios e desvio padrão (parênteses) do ensaio mecânico de compressão axial.

Amostra	Carga _{máx} (kN)	Resistência à compressão (MPa)
Referência	52,0 (7,30)	28,37 (0,23)
BM50	10,73 (1,90)	5,46 (0,96)
BM100	4,198 (0,97)	2,14 (0,49)

A substituição do agregado graúdo por casca de mogno resultou em redução significativa da resistência à compressão. A substituição de 50% da brita por casca de mogno ocasionou redução de aproximadamente 79% na resistência. Para a substituição total, a redução atingiu cerca de 92%. A queda de resistência pode ser atribuída à elevada absorção de água e à instabilidade dimensional da casca de mogno, que comprometem a interface pasta-agregado e favorecem a formação de vazios e microfissuras. Além disso, os extrativos remanescentes podem ter interferido no processo de hidratação do cimento.

Amantino *et al.* [26] observaram reduções de 25% e 36% na resistência de bioconcretos com substituição parcial por casca de arroz. Andrade *et al.* [20] também relataram redução de 26% na resistência com substituição total do agregado graúdo por endocarpo de macaúba, atribuindo esse comportamento às propriedades mecânicas inferiores dos bioagregados e à formação de descontinuidades microestruturais.

A macrografia da superfície fraturada do bioconcreto com substituição total (Figura 4) evidencia a presença de vazios e falhas na interface, confirmando a influência da instabilidade volumétrica do bioagregado e da falta de compatibilidade química com a matriz cimentícia no desempenho mecânico do bioconcreto.

Figura 4 - Macrografia obtida por estereomicroscopia da superfície fraturada do bioconcreto com substituição total da casca de mogno. Setas indicando descolamentos do bioagregado à matriz.

4. Conclusão

O presente trabalho avaliou o comportamento mecânico do bioconcreto produzido com casca do fruto do mogno, aos 28 dias de cura, sob esforços de compressão axial. Para essa finalidade, foram desenvolvidos bioconcretos contendo 50% ou 100% de bioagregado em substituição ao agregado graúdo convencional.

A análise de composição química confirmou que casca do fruto do mogno apresenta elevado teor de lignina (~42%), o que lhe confere boa rigidez estrutural e resistência a ataques microbiológicos, porém também apresenta alto teor de extrativos. Os tratamentos com $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e água quente foram capazes de reduzir o teor de extrativos de 22,41% para 1,68% e 1,16%, respectivamente.

O ensaio de compressão axial permitiu o monitoramento do comportamento estrutural dos corpos de prova e evidenciou que o bioconcreto com 50% de substituição apresentou resistência

média próxima de 5,46 MPa. A redução da resistência à compressão em relação ao agregado convencional está associada principalmente à variação dimensional da casca de mogno, decorrente de sua alta capacidade de absorção de água.

Apesar do desempenho mecânico reduzido, o bioconcreto desenvolvido apresenta potencial de aplicação em elementos não estruturais, visto que sua resistência é suficiente para usos como pisos e contrapisos de baixa sollicitação, blocos e tijolos de vedação, muretas, elementos de enchimento, componentes leves para alvenaria, painéis de fechamento e até elementos de paisagismo e barreiras acústicas de pequeno porte.

Para o avanço no desenvolvimento de bioconcretos com casca de fruto do mogno, recomenda-se que futuras pesquisas investiguem:

- Tratamentos para redução da absorção de água (revestimentos hidrofóbicos, impregnação com silanos/siloxanos...);
- Avaliação de aditivos plastificantes, superplastificantes e agentes de compatibilização entre a pasta cimentícia e o agregado lignocelulósico;
- Ensaio de durabilidade, incluindo absorção capilar, permeabilidade, variação dimensional, resistência a ciclos de molhagem e secagem, ataque químico e abrasão.

Referências

- [1] UNEP; GLOBALABC. Global status report for buildings and construction 2022: towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector. UNEP Report. 2022.
- [2] INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC Report. 2019.
- [3] INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Tracking Industry 2023: Cement. IEA Report. 2023.
- [4] CALDAS, L.R.; DA GLORIA, M.Y.R.; PITTAU, F.; ANDREOLA, V.M.; HABERT, G.; TOLEDO FILHO, R.D. Environmental impact assessment of wood bio-concretes: Evaluation of the influence of different supplementary cementitious materials. *Constr. Build. Mater.* 2021; 268. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121146
- [5] HABERT, G.; D'ESPOSITO, D. Bio-based materials and their contribution to reducing carbon emissions in construction. *Cem. Concr. Res.* 2018; 131 (-):106009.
- [6] CARVALHO, P. E. R. Mogno: *Swietenia macrophylla*. In: CARVALHO, P. E. R. (Ed.). *Espécies arbóreas brasileiras*. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo: Embrapa Florestas, 2006. p. 367–377. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1140853>

- [7] DONG, C.-D.; HUANG, C.-P.; CHEN, C.-W.; LAM, S. S.; SONNE, C.; KANG, C.-K.; HUNG, C.-M. Facile heteroatoms modification biochar production from mahogany (*Swietenia macrophylla* King) pericarps for enhanced the suppression of polycyclic aromatic hydrocarbon pollutants. *Environmental Pollution*, v. 343, p. 123173, 2024. DOI: 10.1016/j.envpol.2023.123173
- [8] AGOPYAN, V. Materiais reforçados com fibras para a construção civil nos países em desenvolvimento: o uso de fibras vegetais. Tese (Livre-Docência). 1991; Universidade de São Paulo.
- [9] DA GLORIA, M.Y.R.; ANDREOLA, V.M.; SANTOS, D.O.J.; PEPE, M.; TOLEDO FILHO, R.D. A comprehensive approach for designing workable bio-based cementitious composites. *J. Build. Eng.* 2021; 34. DOI: 10.1016/j.jobbe.2020.101696
- [10] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica. Norma Técnica. 2003.
- [11] ASTM INTERNATIONAL. ASTM D2395: Standard test methods for density and specific gravity of wood and wood-based materials. ASTM Standard. 2017.
- [12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14853: Madeira – Determinação do material solúvel em etanol-tolueno, diclorometano e acetona. Norma Técnica. 2010.
- [13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7989: Pasta celulósica e madeira – Determinação de lignina insolúvel em ácido. Norma Técnica. 2010.
- [14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13999: Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira – Determinação do resíduo (cinza) após incineração a 525 °C. Norma Técnica. 2003.
- [15] BROWNING, B.L. *Methods of wood chemistry*. Book. 1963.
- [16] KENNEDY, J.F.; PHILLIPS, G.O.; WILLIAMS, P.A. *Cellulose and its derivatives: structure, synthesis and industrial applications*. Book. 1987.
- [17] IWAKIRI, S. *et al.* Avaliação do potencial de utilização da madeira de *Schizolobium amazonicum* e *Cecropia hololeuca* para produção de painéis cimento-madeira. *Cerne*. 2012; 18 (2):303–308. DOI: 10.1590/S0104-77602012000200015
- [18] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12006: Cimento – Determinação do calor de hidratação pelo método da garrafa de Langavant. Norma Técnica. 1990.
- [19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5733: Cimento Portland de alta resistência inicial. Norma Técnica. 1991.
- [20] ANDRADE, G.M.; ANDRADE, R.G.M.; ARAUJO, O.M.O.; LOPES, R.T.; GUIMARAES, T.C.; FERREIRA, S.R. Macauba (*Acrocomia aculeata*) endocarps as a coarse aggregate for bio-concretes. *Constr. Build. Mater.* 2024; 451. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.138667

- [21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Norma Técnica. 2018.
- [22] IAWA COMMITTEE. List microscope features of hardwood identification. IAWA Bulletin, Leiden, v. 10, n. 3, p. 221-259, 1989.
- [23] GERIN, M.T.; SALES, A.; DE NARDIN, S. Mechanical and physical properties of recycled aggregates concrete. *Rev. Tecnológica*. 2020; 29 (1):259–274.
- [24] MARINHO, N.P.; NISGOSKI, S.; KLOCK, U.; ANDRADE, A.S.D.; MUÑIZ, G.I.B.D. Análise química do bambu-gigante (*Dendrocalamus giganteus*) em diferentes idades. *Ciênc. Florest.* 2012; 22:417–422.
- [25] CALADO, C.; CAMÕES, A. Estudo de viabilidade técnica para substituição parcial de cimento por lignina no concreto autoadensável (CAA). Relatório Técnico. 2018.
- [26] AMANTINO, G.M.; HASPARYK, N.P.; TIECHER, F.; TOLEDO FILHO, R.D. Assessment of bio-aggregate concretes' properties with rice residue. *J. Build. Eng.* 2022; 52. DOI: 10.1016/j.jobbe.2022.104348